

УДК 37.0 (075.8)

**АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА ВУЗА
В ПЕРСПЕКТИВЕ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ**

**EXPERT'S METHOD OF A UNIVERSITY STUDENT'S TRAINING
IN THE PERSPECTIVE OF KNOWLEDGE SOCIETY**

©Пац М. В.

канд. филос. наук,
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства,
г. Пенза, Россия, marinapats@yandex.ru

©Pats M.

Ph.D., Penza State University
of Architecture and Construction.
Penza, Russia, marinapats@yandex.ru

Аннотация. В статье указаны особенности современной высшей школы в рамках глобальных тенденций современности, оказывающих влияние на подготовку специалиста. Ожидается, что выпускник университета будет знаком с методами адаптации к вызовам реального мира, включая глобализацию и ИКТ. Статья выявляет место авторской методики обучения студента вуза в современном образовательном процессе. Мы опираемся на социокультурный контекст современности, эпистемологические основы социального конструктивизма, отражающие актуальность обучения ценностно-смысловому творчеству студента. Актуализирована задача развития мировоззренческого мышления студента, его инновационной направленности, готовности к коллективному творчеству, критическому анализу реалий современности. Поскольку процесс подготовки выпускников вуза связан с вопросом оптимальной образовательной среды, в этой статье мы выделяем эффективные дидактические инструменты, которые помогают обучающемуся сделать свой выбор. В статье рассматривается образовательный потенциал авторской методики обучения, ее цели, принципы отбора содержания, особенности и преимущества по сравнению с традиционными учебными методами.

Abstract. The article describes the features of the modern higher school within the framework of global trends of the present, which influence the training of a specialist. University graduate is expected to be familiar with the ways of adapting to real world challenges, including globalization and ICT. This paper reveals the place of the expert's method of a university student's training in the modern education. The idea of a student's training by expert's method is based on the epistemological underpinnings of social constructivism, reflecting the relevance of learning the value-meaning creativity of student. The task of development of the world outlook thinking of the student, its innovative orientation, readiness for collective creativity, critical analysis of the realities of the present is actualized. Since the process of preparing graduates of a university is related to the

issue of an optimal educational environment, in this article we focus on effective didactic tools that help the learner make his choice. The article deals with the educational potential of the author's teaching methodology, its objectives and tasks, principles of content selection, features and advantages in comparison with traditional instructional methods.

Ключевые слова: авторская методика, студент вуза, общество знания, самообучение, авторский стиль, инновационность, мировоззренческое мышление, социокультурный контекст.

Keywords: expert's methodology, university student, knowledge society, self-learning, author's style, innovativeness, ideological thinking, sociocultural context.

Суперсложный контекст современности, требуя от молодого поколения готовности к принятию решений, быстрой адаптации, умения перестраиваться, предлагает ему многочисленные образовательные возможности, которые могут быть реализованы в разных обучающих средах, в рамках различных сообществ, с применением множества механизмов и вариантов. Такая ситуация предполагает, с одной стороны, зрелую жизненную позицию студента, владение умениями самообразования, самореализации, технологиями саморазвития и самопроектирования, наличие мировоззренческих ориентиров. С другой стороны, сегодня высшая школа сталкивается с проблемой гармонизации взаимодействия формального (официального), неформального (включающего обучение в сообществах разного рода) и информального (самостоятельного) обучения студента.

В этом процессе важное место могут занять авторские методики преподавания, находящие точки соприкосновения формального, неформального, информального образования, применяющие как локальный (физический, реальный), так и глобальный (виртуальный) контексты, использующие как элементы традиционных, так и инновационных технологий, апеллирующие как к экспертам-практикам, так и исследователям теоретикам.

В большинстве случаев специалисты, выработавшие индивидуальный стиль, авторы собственных методик – это мастера, являющиеся экспертами в профессиональной сфере и достигшие успеха благодаря определенным личностно-профессиональным свойствам, среди которых авторский когнитивный стиль, интеллектуальную гибкость, творческую, общенаучные и профессиональные знания, владение методологией, инновационность, и именно это определяет качество их работы.

Создание авторских образовательных методик связано с выявлением актуальных образовательных механизмов. Среди последних могут быть названы: идентификация, трансформация, рефлексия, координация, способствующие модификации структуры современного образовательного процесса, базирующиеся на осмыслении изменений социокультурного контекста [1].

Механизм идентификации предполагает понимание себя субъектом образования в глобальных и локальных социокультурных полях. Механизм координации делает акцент на совместную практическую деятельность субъектов образовательной деятельности, оставляя в стороне возможные разногласия. Механизм рефлексии соотносится с оценкой тождества, различий, сильных и слабых сторон субъектов практики, оказывающей положительное влияние на их взаимодействие. Механизм трансформации актуализирует и закрепляет положительную изменяющуюся ситуацию и способствует моделированию новых

технологий. Указанные механизмы способствуют созданию временных образовательных сред, предполагающих реализацию важных проектов [2, 3].

С опорой на представленные механизмы обучение может рассматриваться как динамичный процесс, который происходит на различных уровнях: личностном, групповом, коллективном.

При проектировании авторских методик особое внимание уделяется разработке программ обучения будущего специалиста, принимаются во внимание принципы отбора содержания, среди которых выделяются:

Принцип системности, предполагающий:

- теоретико-практическую интеграцию авторского курса в общий дисциплинарный контекст;
- повышение роли научного исследования в самоподготовке будущего специалиста;
- рост автономии студента как субъекта образования.

Принцип целеориентированности и иерархичности, соотносимый с заявленной миссией программы, при обобщенной направленности которой формулируется базовая организационная тема, направленная на определенный проект, а также определяются стратегии решения практических задач [4].

Принцип исследовательской направленности, предусматривающий:

- проектировку программы авторского курса в соответствии с результатами исследований эксперта-разработчика и обоснование ее практическими данными, связанными с подготовкой будущих профессионалов.
- нацеленность авторского курса на развитие у обучающихся профессионального мышления и рефлексии, что обуславливает развитие умений обоснования принятия решений и акцента на виды деятельности, предусмотренные в контексте исследовательской методологии.

Принцип инновационности, означающий продуцирование нового знания в границах собственного исследования, возможность разработки авторских методик на основе знаний и владений исследовательскими методами.

Мышление в границах принципов исследования требует:

- С одной стороны, базовой методологической подготовки, понимания эпистемологических перспектив разработок, их философского обоснования, владения количественными и качественными методами оценивания полученных результатов.
- С другой стороны, компетенция мышления также предполагает способность продуцировать новые знания и инсайт в границах собственного исследования.

На практике это означает такой отбор содержания курса, который будет способствовать включению в него как общих знаний об исследовательских методах, требуемых будущим специалистам, так и необходимых материалов, предполагающих возможность специализации в одном или нескольких из них при проведении своего собственного исследования.

Владение первым стилем исследования называют компетенцией «потребителя», умение применять второй – компетенцией «производителя». Практическая значимость последнего состоит в том, что все студенты сталкиваются с необходимостью проведения исследования во время подготовки дипломной работы и обладая «компетенцией производителя» обладают возможностью выражения критического отношения к прочитанному с позиций собственного мышления и рабочих перспектив, ведения дискуссии и др.

Качество университетского курса и его экспертиза зависят от педагога, его индивидуального стиля преподавания. Студенты, будущие специалисты, имеют возможность наблюдать образовательный процесс с самого начала глазами исследователя [5].

Принцип деонтологизации, предполагающий содержание авторского курса с акцентом на развитие умения брать на себя ответственность и принимать решения, что является одной из главных целей образования. Вместе с тем, готовность к принятию решений означает и движение от нормативного мышления к мировоззренческому мышлению, такому мышлению, когда субъект (будущий специалист) способен обосновать собственное решение и действовать автономно в рамках проблем, с которыми ему придется периодически встречаться во время работы. Такое мышление базируется на рациональной аргументации в дополнении к аргументации интуитивной. И предполагает навык мышления в соответствии с критическим взглядом на проблему, ее ценностным осмыслением, а также овладение методами научного исследования [6].

Принцип практикообоснованности связан с осмыслением способов организации деятельности будущих специалистов, возможностью студентов формировать свои компетенции через различные виды опыта во время обучения в университете. Программа в таком случае может быть построена с учетом «кейсов» и проблем, совокупность которых представляет единство. Кейсовый подход часто характеризуют как смещение акцента от теории к практике. При этом он может сопровождаться нарративами, видеоотчетами, в которых представлены те или иные проблемы. Обучение концентрируется на анализе ситуаций. Рассматриваемый принцип центрирован на практике, вместе с тем он требует от преподавателей солидной теоретической подготовки. При этом принимается во внимание взаимосвязь между интеллектуальным опытом личности и способами аргументации принимаемых решений.

В контексте данного принципа структура построения программы является индуктивной. Это касается видов практической деятельности, базирующихся на собственном опыте будущих профессионалов, их индивидуального стиля деятельности. При таком подходе необходимые элементы содержания могут быть включены в план свободно, вариативно. Те же самые цели касаются всех разделов программы, ее отдельных содержательных единиц и всех базовых программных категорий. Насколько построение программы соответствует сути рассматриваемого подхода, зависит от того, как главные принципы, такие как теоретико-практическая интеграция, роль научного исследования, автономия педагога, автономия студента организованы в программе [7].

Принцип рациональности предусматривает:

- развитие исследовательски-ориентированного мышления, овладение научно-исследовательскими методами, процесс, который продолжается в течение всего периода обучения и связан с интеграцией теории, практики и научно-исследовательской работы.

- формирование умения принятия решений, которое базируется на рациональной аргументации в дополнении к аргументации интуитивной. Навык мышления в соответствии

с исследовательскими принципами предполагает как овладение методами научного исследования, так и положительное отношение к научному исследованию в целом. Это означает готовность будущих специалистов к проведению собственного научного исследования. [8]

Следование этим принципам определяет следующие особенности программ обучения, созданных на основе авторских методик:

- гибкость, вариативность (одна идея может быть частью другой программы);
- целеориентированность (взаимодействие содержательных единиц обладает заданной целевой иерархией);
- четкие описания начального и конечного уровней обучения;
- включение в содержание «кейсов», проблем, других единиц, охватывающих все основные темы, требующие освещения;
- наличие элементов прогнозного характера;
- опора на данные опытного анализа ситуаций, теоретических и практических исследований;
- принятие во внимание эффективных моделей обучения.

Таким образом, педагог-эксперт проектирует образовательные технологии, предполагающие творческую деятельность (как свою, так и студента) с акцентом на различные обучающие контексты. Стратегическая цель применения авторских методик: способствовать формированию инновационности будущего специалиста, готовности к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни.

Тактическая цель их использования:

- способствовать развитию мировоззренческого мышления,
- овладению методами научного исследования,
- творческой, прогнозных преобразований,
- построения собственной образовательной философии.

Место авторских методик в современном образовательном процессе высшей школы: способствовать гармонизации формального (официального), неформального (включающего обучение в сообществах разного рода) и информального (самостоятельного) обучения студента.

Список литературы:

1. Cook-Sather, Alison. (2002). Authorizing Students' Perspectives: Toward Trust, Dialogue, and Change in Education. *Educational Researcher*. 31. 3-14. 10.3102/0013189X031004003.
2. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Психология. М.: Апрель пресс: ЭКСМО-пресс, 2000. 1006/
3. Wang, Sheng & Noe, Raymond. (2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. *Human Resource Management Review*. 20. 115-131. DOI:10.1016/j.hrmr.2009.10.001.
4. Gbamanja, S.P.T (2000): *Essentials of Curriculum and Instruction: Theory and Practice*. Paragraphics, Port Harcourt
5. Пац М. В. Роль педагогического сопровождения в профессиональном самоопределении будущего учителя // *Дискуссия*. 2014. №2 (43). С.99-104

6. Пац М. В. Профессиональное мировоззрение педагога: новые смыслы // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2013. № 11. С. 107-113.

7. Westerman, D. A. (1991). Expert and Novice Teacher Decision Making. *Journal of Teacher Education*, 42(4), 292-305

8. Пац М. В. О научности образования и технологических аспектах подготовки выпускника вуза. Новые смыслы. // Глобальный научный потенциал, № 3(48). 2015. С. 27-30.

References:

1. Cook-Sather, Alison. (2002). Authorizing Students' Perspectives: Toward Trust, Dialogue, and Change in Education. *Educational Researcher*. 31. 3-14. 10.3102/0013189X031004003.

2. Vygotskyi L.S. Istoriya razvitiya vysshih psikhicheskikh funktsiy // Psikhologiya. M.: Psikhologiya: EKSMO-PRESS, 2002. – 1008 s.

3. Wang, Sheng & Noe, Raymond. (2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. *Human Resource Management Review*. 20. 115-131. DOI: 10.1016/j.hrmr.2009.10.001.

4. Gbamanja, S.P.T (2000): Essentials of Curriculum and Instruction: Theory and Practice. Paragraphics, Port Harcourt

5. Пас М. В. Rol' pedagogicheskogo soprovozhdeniya v professional'nom samoopredelenii budushchego uchitel'ia // Diskussiya. 2014. № 2(43). S. 99-104.

6. Пас М.В. Professional'noe mirovozzrenie pedagoga: novye smysly // Izvestiya Yuzhnogo Federal'nogo Universiteta. Pedagogicheskie nauki 2013. № 11. С. 107-113.

7. Westerman, D. A. (1991). Expert and Novice Teacher Decision Making. *Journal of Teacher Education*, 42(4), 292-305

8. Пас М. В. О научности образованиа I tekhnologicheskikh aspektah podgotovki vypusknika vuza. Novye smysly. // Global'nyi nauchnyi potencial, № 3(48). 2015. S. 27-30.

*Работа поступила
в редакцию 17.10.2017 г.*

*Принята к публикации
21.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Пац М. В. Авторская методика обучения студента вуза в перспективе общества знания // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 474-479. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/pats> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Pats, M. (2017). Expert's method of university student's training in the perspective of knowledge society. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 474-479